

MA'NAVY BARKAMOL AVLODNI TARBİYALASHDA MAHALLANING O'RNI

Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti, Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

sadullayevumidjonshokirugli@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10121884>

Annotatsiya. Yangi O'zbekistonda yosh avlodni tarbiyalash, ma'naviy jihatdan yetuk barkamol avlodni voyaga yetkazish jamiyat oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi globallashuv davrida yoshlar orasida turli xil salbiy illatlar keng tarqalayotgan bir davrda bu masala kun tartibidagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bevosita bu yo'nalishlardagi ishlarda mahalla institutining roli beqiyos va ajralmasdir.

/Kalit so'zlar: yoshlar, mahalla, tarbiya, yoshlar siyosati.

THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION

Abstract. Educating the young generation in the new Uzbekistan, raising a spiritually mature generation to adulthood is one of the urgent issues facing the society. In the current era of globalization, when various negative diseases are spreading among young people, this issue is one of the most pressing issues on the agenda. The role of the neighborhood institute is incomparable and indispensable in the work in these directions.

Key words: youth, neighborhood, education, youth policy.

РОЛЬ СОСЕДСТВА В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО ЗРЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. Воспитание молодого поколения в новом Узбекистане, воспитание духовно зрелого поколения до взрослой жизни – одна из актуальных задач, стоящих перед обществом. В нынешнюю эпоху глобализации, когда среди молодежи распространяются различные негативные заболевания, этот вопрос является одним из самых актуальных на повестке дня. Роль института соседства бесподобна и незаменима в работе в этих направлениях.

Ключевые слова: молодежь, соседство, образование, молодежная политика.

Qadimdam mahalla tarbiya o'chog'i, urf-odat va an'analarni keyingi avlodga yetkazib beradigan ko'prik vazifasini bajargan. "Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmini tashkil etadigan yoshlar bilan ishlash masalasi, bundan buyon ham eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi¹". Inson uchun jamoaning fikri muhim bo'lib kelgan. Inson yon atrofdagilarining fikriga quloq solgan, jamoaning nazorat qiluvchi roliga bo'ysungan.

O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentyabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida", 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida", 2018-yil 27-iyundagi PF-5466-sonli "Yoshlar kelajagimiz" davlat dasturi to'g'risida", 2018-yil 25-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2018 йил 29 декабрь.

sentabrda PF-5545-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha «El-yurt umidi» jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmonlari mamlaktimizda yoshlarga berilayotgan e‘tiborning huquqiy asoslari bo‘lib xizmat qiladi².

Germaniyalik siyosatshunos Artur Faynberg “Mahalla-inson huquqlarini himoya qilgan holda yoshlarni tarbiyalashga, ularni kamol toptirishga ko‘mak beruvchi jamiyat instituti” -deb ta’kidlaganda naqadar haq edi. Mahalla institut ijtimoiy ko‘lamiga ko‘ra noyob tuzilmadir. Bu jahon tajribasida juda kam uchraydigan, amalda o‘zini oqlaydigan va faqat bugungi kunda O‘zbekiston ijtimoiy hayotida mavjud bo‘lgan hamda jahon katta qiziqish bilan qarayotgan institutdir. Shu sababli ham bugungi kunga kelib bu noyob ijtimoiy tuzilma Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashtirilgan tuzilmalari, xalqaro tashkilotlar, ilmiy tadqiqot institutlari, xalqaro ekspertlar tomonidan keng ko‘lamda tadqiq qilinmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlar tarbiyasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar ma’naviyatiga, ichki olamiga terrorchilik, ekstrimizm, kiber jinoyatlar salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan bir davrda mahallaning tarbiyalovchi funksiyasi muhim hisoblandi. Bu institut barkamol avlodni tarbiyalashda tayanch markaz vazifasini o‘tamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev 2017-yil 19-sentabrda BMT Bosh assambleyasida nutq so‘zlab “...yoshlarning ong-tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir. Ekstremistik faoliyat va zo‘ravonlik bilan bo‘g‘liq jinoyatlarning aksariyati 30 yoshga yetmagan yoshlar tomonidan sodir etilmoqda. Mamlakatimi aholisining 60 foizdan ortig‘ini yoshlar tashkil etishini inobatga olsak, yurtimizda olib borilayotgan islohotlar yoshlar uchun naqadar daxldor ekanligini anglaymiz. Har bir davlatning ertangi kuni, kelajagi, albatta, yoshlar qo‘lidadir. Shuni inobatga olib, har bir mamlakatning oldiga qo‘ygan vazifalaridan eng kattasi bu-ma’naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish hisoblandi. Bunday yukasak, mas’uliyatli vazifani amalga oshirishda an’analar beshigi hisoblangan mahallaning o‘rni beqiyos, albatta. Jamiyatning faol ijtimoiy qatlami sifatida yoshlar turmush tarzi strukturasi – ularning kundalik faoliyati, an’anaviy mashg‘ulotlari va qiziqishlari, oilaviy munosabatlarning sub’yekti sifatidagi vazifalari, bo‘sh vaqtga munosabati va undan foydalanish madaniyati, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tizimidagi o‘rni, etnomadaniy jarayonlarning ishtirokchisi sifatida modernizasiyalashuv sharoitidagi transformasiyalarga, globallashuv jarayonida jamiyatga ijtimoiy moslashuviga oid munosabatlar tizimi tashkil etadi. Yosh kategoriyalari tasnifi dunyo mamlakatlarida turlicha bo‘lib, jumladan, AQSHda 14–29 yoshli fuqarolar, Germaniyada 14–27 yoshli ijtimoiy qatlam, aksariyat Yevropa mamlakatlarida 15–29 yoshlardagi aholi, Buyuk Britaniya va Niderlandiyada alohida guruhga ajratilmasada, 25 yoshgacha bo‘lganlar, Ispaniya, Rossiyada esa 14–30 yoshgacha bo‘lgan demografik guruh a’zolari yoshlar ijtimoiy qatlamini tashkil etadi. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasida “yoshlar (yosh fuqarolar) – o‘n to‘rt yoshga to‘lgan va o‘ttiz yoshdan oshmagan shaxslar” tarzida qayd qilingan Yangi O‘zbekistonda mahalla boshqaruvida yoshlar bilan ishlashning o‘ziga xos tizimi yaratilmoqda, unga ko‘ra yoshlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar “Yoshlar daftari”, “Yoshlar portal” elektron platformalariga kiritilib, ular bilan samarali ishlash tashkil

² Xaqnazarov.X.D. O‘zbekiston yoshlarining kundalik turmush tarzi: Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati.T.,2019

etilgan. Ma'lumotlarga qaraganda maktabni bitirib, uyda ishsiz qolayotgan yoshlar orasida ayollar salmog'i ancha yuqori 51 foizni tashkil etadi. 18 yoshga yetgan dan keyin ushbu k'rsatkich yanada yuqorilab 71 foizga yetmoqda¹. Joriy 2023-yilda Buxoro viloyatida 534 ta maktablarda 21 ming 944 ta yosh maktabni tugatib, katta yo'lga qadam qo'ymoqda. Bu yoshlar bilan manzilli ishlash yoshlar yetakchisi zimmasida bo'ladi. Yoshlar bo'sh vaqt deganda ishdan (mehnat faoliyatidan) tashqari vaqtini (34,1 %), dam olish vaqtini (19,1 %), o'qishdan ortgan vaqtini (17,3 %), uy ishlaridan ortgan vaqtini (16,4 %), bekorchilik vaqtini (7,3 %) va faqatgina 11,8 % i biror ishni bajarish uchun oldindan rejalashtirilgan vaqtini tushunadi. Demak, yoshlar orasida kundalik hayotni rejalashtirishda qator tushunmovchiliklar mavjudki, bu holat ular orasida vaqtini to'g'ri taqsimlash rejasi mavjud bo'lmagani bois, aksariyat holatlarda mazkur vaqtdan hech qanday samaraga erishilmasligi bilan tugaydi. Bunda mehnat faoliyatida ham ko'pincha ijro intizomiga rioya qilmaslik ham taqsimotdagi boshqa vazifalarning umuman rejalashtirilmay qolishi va amalga oshirilmasligiga olib keladi. Statistika ma'lumotlarga qaraganda, sotsiologlar tomonidan XX asr oxirlarida yoshlarning bo'sh vaqtdan samarali foydalanishning 500 dan ortiq turi hisoblab chiqilgan. Yoshlarning aksariyati bo'sh vaqtini uyda (79,4), ma'lum bir qismi esa uydan tashqarida (20,6 %) o'tkazadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoshlarning 74,4 % i bo'sh vaqtida bajaradigan ishlarni oldindan rejalashtiradi, 25,6 % i esa vaziyat va sharoitga qarab yo'l tutar ekan. Yoshlar bo'sh vaqtlarini kitob o'qishga (25,5 %), yosh oilalarda esa farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishga (20,5 %), do'st va yaqinlar bilan o'tkazishga (18,6 %), shuningdek, ko'pchilik yoshlar o'z bo'sh vaqtini Internet tarmoqlarida (18,2 %) o'tkazsa, ayrimlari televizor ko'rish yoki radio tinglash (17,7 %) uchun sarflaydi¹. Aslida, bo'sh vaqtga munosabat va uni o'tkazish yuqoridagilar bilan bog'liq bo'lmasdan, yoshlar, shu jumladan, kattalar orasida ham berilgan javoblarning ko'pchiligidagi mashg'ulotlarni ular asosiy vaqtlarida ham amalga oshiradilar.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, dunyo bo'ylab globallashtirish va axbarot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida turli etnik jamoalar orasida o'zaro begonalashish hamda individualizmning kuchayishi holatlari kuzatilmoqda. Bu jarayonlar mahalla bilan bog'liq urf-odat va an'analarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Xalqimizning tarix sinovlaridan o'tgan bayramlari marosimlari, urf-odatlari xalqimizning milliy xususiyatlari, qadriyatga aylangan xalqchilik ruhi bilan sug'orilgan jihatlari, halollik, poklik, mehnatsevarlik xislatlarini namoyon etadi. Mahalla yosh avlod ma'nani barkamol qilib tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Bunda yoshlar yetakchisi lavozimi mahallaning yoshlar qatlami bilan ishlaydi. Kam

ta'minlangan, nogironligi bor, ijtimoiy himoya muhtoj yoshlarga yordam ko'rsatadi. Iste'dodli yoshlarni aniqlab, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Yoshlar yetakchisi chinakam ma'noda yoshlarning tayanchi va suyanchiga aylanmoqda.

¹ <https://yuz.uz/uz/news/mahalladagi-yoshlar-etakchisi-hududlardagi-ogil-qizlarning-muammosini-hal-etishda-koprik-vazifasini-otaydi>

¹ ХАКНАЗАРОВ ХУДОЙБЕРДИ ДИЛМУРОДОВИЧ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИНГ КУНДАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИИ /Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент – 2019

REFERENCES

1. Xaqnazarov.X.D. O'zbekiston yoshlarining kundalik turmush tarzi:Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi Avtoreferati.T.,2019
2. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.
3. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
4. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
5. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
6. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
7. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
8. Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE-DISCURSIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF FILM DISCOURSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 25-31.
9. Orifjonovich, O. A. (2023). KINODISKURS LINGVISTIK SISTEMANING BIR QISMI SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(23), 208-211.
10. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023, May). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA TAHLILI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 147-150).
11. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.
12. Orifjonovich, O. A. (2023). METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI.
13. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF METAPHORS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 849-854.
14. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.
15. OXUNJONOVICH, Q. Z. (2022). CHANGES OF LYULI IDENTITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 74-83.

16. Okhunjonovich, K. Z. (2023). THE EDUCATIONAL VALUE OF NATIONAL CUSTOMS AND TRADITIONS IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 18, 64-66.
17. Muxamedovna, G. M. (2023). INNOVATION TALIM-BUYUK KELAJAK POYDEVORI. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
18. Muxamedovna, G. M. (2023). UCHINCHI RENESANS DAVRIDA AJDODLARIMIZ MEROSINI ORGANISH ORQALI INTEGRATION TA'LIMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(1), 35-38.
19. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
20. Gulamova, D. I. (2022). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 841-846.
21. Gulamova, D. (2023). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Modern Science and Research*, 2(7), 322-327.
22. Okhunjonovich, K. Z. (2023). THE EDUCATIONAL VALUE OF NATIONAL CUSTOMS AND TRADITIONS IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 18, 64-66.
23. Zayniddinova, T. N. (2021). The Image of the Eastern Ruler in the Works of Christopher Marlowe. *Central Asian Journal Of Social Sciences And History*, 2(10), 10-14.
24. Zayniddinova, T. N. (2022). The Problem of "A Strong Personality" in Shakespeare's Dramas: Richard III and Macbeth. *Middle European Scientific Bulletin*, 20, 7-10.
25. Zayniddinova, T. N. (2022). Lyrical Dialogue in Shakespeare's Poems as a Reflection of Renaissance Anthropocentrism and a Strong Personality. *Middle European Scientific Bulletin*, 21, 120-125.
26. Ismatovna, I. L. Goals and Techniques for Teaching Grammar. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 33-34.
27. Ismatovna, I. L. (2021). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 98-101.
28. Ismatovna, I. L. (2017). Some peculiarities of using video in teaching ESL. *Достижения науки и образования*, (5 (18)), 67-68.
29. Utkirovna, B. S. (2023). Characteristics of the Works of Charles Dickens. *European Science Methodical Journal*, 1(3), 24-28.
30. Utkerovna, B. S. (2023). SHUM BOLA ASARINING TARJIMASIDA TARJIMON MAHORATI. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).

31. Berdiyeva, S. (2023, October). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TEACHING THROUGH ROLE-PLAYING ACTIVITIES. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 19, pp. 88-92).
32. Ro'zigul, B. (2023). TA 'LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
33. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA'LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
34. SHarofovna, B. R. Z. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Научный Фокус, 1(6), 372-375.
35. Ro'zigul, B. (2023). ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN THE FAMILY AND CAUSES OF DIVORCE. *Modern Science and Research*, 2(10), 127-130.
36. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
37. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
38. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA "BESHMORAK" MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395-401.
39. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
40. Tursunova, M. (2023). ROLE OF THE 4C METHOD IN LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 75-83.
41. Tursunova, M. R., & Karimov, R. A. (2023). PARALLEL KORPUSDA BADIY ASARALARNING ASLIYAT TARJIMASI TADQIQI.(O'. HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARI ASOSIDA).
42. Bobohusenov, A. (2023). BUXORO VOHASINING ANTIK DAVRI YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298-302.
43. Akmal, B. (2023). QADIMGI BAQTRIYA MADANIYATI VA YODGORLIKLARI TIPOLOGIYASI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 100-102.
44. Akmal, B. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142-146.
45. Bobohusenov, A. (2023). QADIMGI VARAXSHA DEVORIY GANCH VA LOY BEZAKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 303-308.